

БОЖХОНА АМАЛИЁТИДА АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ТИФ ТН БЎЙИЧА ТАСНИФЛАШ МУАММОЛАРИ

Ҳамроев Улуғбек Рустамович

Божхона қўмитаси Божхона институти доценти, т.ф.ф.д., (PhD)

E-mail: uzbekiston@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17244595>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

овар тавсифи, ТИФ ТН
коди, таснифлаш, божхона
божси, транспорт воситаси, юк
қўтарувчи DONGFENG юк
машинаси, 8426, 8704, 8705 –
товар позициялари, товар
гуруҳи, божхона
расмийлаштируви.

ABSTRACT

*Ташқи иқтисодий фаолиятда божхона
органлари учун божхона расмийлаштируви
жараёнида товар ёки транспорт воситаси
тўғрисида тўлиқ, ишончли ва хатосиз
маълумотларни тақдим қилиш энг асосий шарт ва
энг муҳим омил ҳисобланади. 8426, 8704, 8705 –
товар позициясидаги Моторли транспорт восита
(ТВ)ларини божхона расмийлаштируви жараёнида
таснифлашда учрайдиган бир қатор муаммолар,
нотўғри классификацияланишига таъсир қилувчи
омиллар таҳлил қилинган қилинган.*

Товарларнинг объектив мезонларга асосланган тўғри таснифи уларнинг қийматини аниқлашни белгилайди ва шу аснода божхона тўловлари ва йиғимларини оқилона ҳисоблашга асос бўлади. Товарларнинг аниқ таснифи мамлакат божхона сиёсатини ишлаб чиқиш учун ишлатиладиган ташқи савдо божхона статистикаси объективлиги товар ва транспорт вооситаларини божхона назорати ва расмийлаштируви жараёнида аниқ бир чоралар кўришда муҳим рол ўйнайди [1].

Таснифлаш - бу қабул қилинган методлар асносида ўхшашлик ёки фарқига қараб кўп объектларни кичик гуруҳларга бўлишдир [2].

Объект — таснифланаётган кўпликнинг элементи. Бундай элемент барча фаолият соҳасида товар ҳисобланади.

Божхона божлари ва йиғимлари ставкалари баландлиги ва уларга нисбатан қатор имтиёзларнинг мавжудлигини ҳисобга оладиган бўлсак, тадбиркорлар божлардан қочиш ёки имтиёзга эга бўлиш учун божхона қонунларини бузувчи ҳолатлар қилиши эҳтимоли мавжудлигини кўрсатади. Бундан ташқари техник хатоликлар ҳам тўловларга катта таъсир кўрсатиш мумкин. Бундан келиб чиқиб ушбу гуруҳ товарлари классификация қилиш пайтида алоҳида тарзда эътиборли бўлишни талаб қилади [3]. Йиллик маълумотларда ҳам ушбу гуруҳ товарлари энг кўп хатолик аниқланган гуруҳлардан бири ҳисобланади

Бизга маълумки, транспорт восита (ТВ)ларини божхона расмийлаштируви жараёнида таснифлашда учрайдиган бир қатор муаммоларни келтириб ўтсак:

- таснифланаётган ТВнинг бошқа товар гуруҳларига нисбатан таснифланиши ва мос тушиши;
- одамлар эҳтиёжига қараб ишлаб чиқарувчилар томонидан янги вазифаларни бажарувчи ТВларини ишлаб чиқараётганлиги;

- ТВнинг техник қисмларини бўлақларга бўлган ҳолда божхона расмийлаштируви жараёнларини айланиб ўтиши;
- бир вақтни ўзида кўп вазибаларни бажарувчи ТВларини таснифланиши олдин таснифлаш усуллари ишлаб чиқилмаганлиги;
- божхона расмийлаштируви жараёнларида ТВларини ТИФ ТНга мувофиқ таснифлашда ахборот-коммуникация технологияларини етарлича татбиқ қилинмаганлиги;
- ўхшаш товар позицияларини қасддан ёки товарнинг физик-кимёвий хусусиятларини тўлиқ тушуниб етмаслик натижасида таснифлаш мезонларини нотўғри қўллаш орқали.

Юк кўтарувчи кран ўрнатилган 3.2 тоннали DONGFENG юк машинаси - XCMG крани ўрнатилган ҳолатда юк машинасининг умумий оғирлиги 6300 кг, кўтарувчи крансиз юк машинасининг оғирлиги 3550 кг (2-расм).

2-расм. Юк кўтарувчи DONGFENG юк машинаси.

XCMG кранида дизел двигател, беш поғонали механик узатмалар, шу жумладан, максимал юк кўтариш қуввати 3200 кгни ташкил этадиган телескопик кран ва 95 от кучига эга двигатели мавжуд.

Божхона амалиётида ушбу турдаги юк кўтарувчи DONGFENG юк машинасини таснифлашда юк кўтарувчи кранлар 8426, 8704 ёки 8705 товар позицияларидан бирида таснифланиши эҳтимоллигини кузатишимиз мумкин. Бунинг сабаби алоҳида кабина ва бир хил механик блокларнинг мавжудлигидир.

8426 товар позицияси - “Кема деррик-кранлари; юк кўтариш кранлари, шу жумладан кабель-кранлар; кўчма юк кўтариш жамламалари, юк кўтариш крани билан жиҳозланган порталли юклагичлар ва аравачалар” таснифланади.

8704 товар позицияси – “Юкларни ташиш учун мўлжалланган моторли транспорт воситалари” таснифланади.

8705 товар позицияси – “Махсус автотранспорт воситалари (масалан, авария юк машиналари, кранлар, ўт ўчириш машиналари, бетон аралаштиргичлар, йўл тозалаш воситалари, сув ювиш воситалари, автокорхоналар, рентген қурилмаларига эга автомобиллар), йўловчилар ёки юкларни ташишда фойдаланиладиганлардан ташқари” таснифланади.

8426 товар позицияга ўзи юрар ва 8705 товар позициясига автотранспорт шассиси ёки юк кўтарувчи мосламалар ўрнатилган юк машиналар киради.

8426 товар позицияга изох;

Автомобил шассиси ёки юк кўтаргич ўрнатилган машиналар [4].

Баъзи юк кўтариш ёки ташиш ёки тушириш машиналари (масалан, оддий кранлар, енгил бузувчи кранлар) кўпинча тўлиқ автомобиль шассиси ёки юк машинасига ўрнатилади, чунки у камида қуйидаги механик хусусиятларни ўз ичига олади: ҳаракатлантирувчи восита, витес қутиси, витесни алмаштириш, бошқарув ва тормозлаш воситаларини бошқариш. Бундай хусусиятларга эга бўлган бирликлар 8705 товар позициясида махсус ТВлари сифатида таснифланади, бироқ кўтариш ва ташиш машинаси шунчаки ТВга ўрнатиладими ёки у билан битта механик бутунликни ҳосил қиладими, бундан ташқари улар асосан транспорт мақсадлари учун мўлжалланган ТВлари бўлса, 8704 товар позициясига ҳам киради.

Бошқа томондан, 8704 позицияга юқорида кўрсатилган ТВ бир ёки бир нечта ҳаракатлантирувчи ёки бошқарув элементлари кўтариш кабида жойлашган ўзиюрар ёки ғилдиракли шассисига ўрнатилган ишлов бериш машинаси ҳисобланиб (одатда кран), бунда кранли ёки крансиз ҳаракатланиши назарда тутилмаган. Ушбу тоифадаги кранлар одатда юк билан ҳаракат қилмайди, агар ҳаракат қилса унда ҳаракат чекланган ва уларнинг асосий вазифаси юк кўтариш воситаси сифатида таснифланади.

8705 позициянинг (7) бандига тушунтириш хати

Кабинали ва айланма крандан иборат бўлган юк ташувчи автотранспорт воситалари, кранли юк кўтарувчи автотранспорт воситалари сифатида таснифланмайди.

Мавжуд барча маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, DONGFENG модели кран - 8426 товар позициясига мос келмайди. Ушбу маҳсулот кран билан жиҳозланган ва асосан транспорт воситаси сифатида фойдаланиш мақсадлари учун мўлжалланган юк машинасидир. 8705 товар позицияси таснифида ушбу турдаги маҳсулотлар 8726 товар позициясида таснифланиши ҳақида маълумот берилган.

Якуний хулоса шуки: ОПИ нинг 1 ва 6 – қоидаларига мувофиқ DONGFENG модели 8704 товар позициясида аниқроғи 870422 субпозициясида таснифланади.

Таҳлил натижаларига кўра транспорт воситаларини ТИФ ТН коди нотўғри классификациясига ушбу омиллар таъсир қилишини кўрсатиб ўтишимиз мумкин.

Биринчидан, объектив омиллар:

1. Товарларни ишлаб чиқариш технологияси ривожланганлиги;
2. Товар ассортиментлари кўпайиши, уларни классификациясида эътиборга олинмаган деталларнинг кўплиги;
3. Тадбиркорларнинг товар классификацияси бўйича етарли билимга эга эмаслиги.

Иккинчидан, субъектив омилларга:

1. ТИФ иштирокчиларининг божхона тўловларидан бўйин товлашга ҳаракат қилиши;
2. Товар функцияси ва таърифлари ўхшаш бўлганлиги сабабли, божхона имтиёзларини нотўғри қўллаш;
3. Божхона инспекторларини фан ва техниканинг турли соҳалари бўйича, ТИФ ТН бўйича етарли билим ва кўникмага эга эмаслиги кузатилади.

ТИФ ТНнинг 8704 - Юкларни ташиш учун мўлжалланган моторли транспорт воситаларининг товар позициясида асосий 5 та параметрлар, яъни қуйидаги бажариш функциясига қараб (1), фойдаланиш даврига қараб (2), двигатель тури (3), двигатель параметри (4), оғирлик кўтариш параметри (5) таҳлиллари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1	йўлсизликда ишлаш учун мўлжалланган автомобил-самосваллар
2	юқори радиоактив материалларни ташишга махсус мўлжалланган
3	дарахтларни кесиш жойидан ёғоч кесиш станциясига ёки ёғоч ташиш йўлига ўтказиш учун мўлжалланган юклаш ва тушириш мосламаси билан жиҳозланган “форвардер типдаги” транспорт воситаси
4	мустақил ҳаракатлана олмайдиган йўловчи ҳамда уларга ҳамроҳ бўлган шахсларни ҳаво кемаларига олиб чиқиш ва тушириш учун қайчи типдаги кўтариш механизми билан жиҳозланган, шунингдек, вентиляция, иситиш ва ёритиш тизимлари билан ногиронлар аравалари ва замбиллар учун кўп функцияли бириктирувчи мосламалар ҳамда икки тарафлама жойлашган тутқичлар ва ҳамроҳлик қилувчи шахслар учун иккидан ортиқ бўлмаган ўриндиқлар билан жиҳозланган
5	ботқоқли ёки қорли ҳудудларда узунлиги 24 метрдан ортиқ бўлган катта габаритли юкларни ташиш учун мўлжалланган иккита ҳаракатланувчи аравага эга 4 йўлли машиналар
6	ботқоқли ёки қорли жойларда ишлаш учун мўлжалланган, иккита ҳайдовчи аравасига ўрнатилган кўтарувчи ёки қазиш машиналари билан жиҳозланган 4 йўлли машиналар
7	ёғоч кесиш жойидан ёғоч кесиш станциясига ёки ёғоч кесиш йўлига ўтказиш учун мўлжалланган юклаш ва тушириш мосламаси билан жиҳозланган (форвардер типдаги) транспорт воситаси
8	ногиронлар аравачалари ва/ёки замбилларни ташиш учун мўлжалланган корпус билан жиҳозланган ва шамоллатиш, иситиш ва ёритиш тизимлари, деразалар, кўп функцияли бириктирма мосламалари билан жиҳозланган қайчи типдаги кўтариш механизми билан ўриндиқлар учун-гурнейлар ва ёки замбиллар; бутун танаси бўйлаб иккала томонда ҳам тутқичлар жойлашган, кузатувчи шахслар учун иккитадан ортиқ ўриндиқ ўрнатилмаган
II. Фойдаланиш даврига қараб	
1	янги
2	ишлаб чиқарилган пайтидан 7 йилдан кўп вақт ўтган
3	муқаддам фойдаланишда бўлган (ишлатилган)
4	ишлаб чиқарилган пайтидан 5 йилдан кўп, ammo 7 йилдан ортиқ бўлмаган вақт ўтган
III. Двигатель тури	
1	сиқишдан аланга олувчи (дизел ёки ярим дизел) поршенли ички ёнув двигатели билан
2	ёки учқундан аланга олувчи поршенли ички ёнув двигатели билан
3	бошқалар, фақат учқундан аланга олувчи поршенли ички ёнув двигатель билан
4	бошқалар, сиқиш ёрдамида ўт олдирадиган поршенли ички ёниш двигатель билан (дизель ёки ярим дизель), шунингдек, электр двигатель билан ҳаракатга келувчи
5	ички ёнув двигатели қуввати электр двигателининг максимал 30 дақиқалик қувватидан катта бўлган
6	бошқалар, фақат электр двигатель ёрдамида ҳаракатга келтириладиган
IV. Двигатель параметри	
1	цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см ³ дан ортиқ бўлган сиқишдан аланга олувчи (дизел ёки ярим дизел) поршенли ички ёнув двигатели билан ёки цилиндрларининг ишчи ҳажми 2800 см ³ дан ортиқ учқундан аланга олувчи

	поршенли ички ёниш двигател билан ва автомобилнинг тўлиқ оғирлиги 50 тоннадан кўп бўлмаган транспорт воситалари:
2	цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см ³ дан ортиқ бўлган, сиқишдан аланга олувчи (дизел ёки ярим дизел) поршенли ички ёниш двигатели билан ёки цилиндрларининг ишчи ҳажми 2800 см ³ дан ортиқ бўлган учқундан аланга олувчи поршенли ички ёниш двигатели билан, бошқалар
3	двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см ³ дан ортиқ
4	двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2500 см ³ дан ошмаган
5	двигатель цилиндрларининг ишчи ҳажми 2800 см ³ дан ортиқ
V. Оғирлик кўтариш параметри	
1	ошиқ-мошиқда ўрнатилган рамали ва тўлиқ массаси 40 тоннадан кўпроқ лекин 50 тоннада кўп бўлмаган транспорт воситалари
2	транспорт воситасининг тўлиқ массаси 5 тоннадан ортиқ эмас
3	транспорт воситасининг тўлиқ массаси 5 тоннадан кўп, лекин 20 тоннадан ошмаган
4	транспорт воситасининг тўлиқ массаси 20 тоннадан кўп

Ўзбекистон Республикаси божхона органларига юклатилган асосий вазифалардан бири божхона ишининг таркибий қисми бўлган ТИФ ТН асосида товарнинг божхона қийматини аниқлаш ва божхона тўловларини тўғри ҳисоблаш ва ундириш товарнинг тўғри таснифланганлигига боғлиқ.

Юқорида қайд этилган фикрларни эътиборга олган ҳолда, юқоридаги Юк кўтарувчи DONGFENG юк машинаси **талқин этишнинг асосий қоидаси (ОПИ)нинг 1 ва 6-қоидаларига** мувофиқ **8704** товар позициясига нисбатан таснифланади.

Шунингдек, товарларни идентификациялаш ва ТИФ ТНга мувофиқ детализациялаш жараёнини такомиллаштириш ва таснифлаш механизмларини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базаси. ЎРҚ-400-сон. 20.01.2016-й. Электрон манба: https://lex.uz/docs/Божхона_кодекси.
2. Мирсагатов М.А. Ташқи иқтисодий фаолиятнинг товар номенклатураси. // Ўқув қўлланма. — Т.: Божхона институти, 2023. — 185 бет.
3. Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқтисодий фаолиятини тартибга толиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 декабрдаги 733-сон қарори. [Электрон манба]. - URL: <https://lex.uz/docs/6337000>.
4. [Электрон ресурс]. - URL: Murojaat : <https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature.aspx>. (murojaat qilgan sana: 15.02.2024).
5. Пяткова Т.В., Начкин А.И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: учебник. — СПб.: Издательство Университета при МПА ЕврАзЭС, 2021. — 320 с. (Серия «Учебники Университета при МПА ЕврАзЭС» ISSN 2782-151X).